

Сайт журнала: https://agrarianhistory.com/O_zhurnale

СПЕЦИФИКА И УСЛОВИЯ СОЗДАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ В РОССИИ

Звягина Лилия Николаевна¹, Сафонова Людмила Борисовна²,
Арифуллин Евгений Заудятович³

¹Кандидат технических наук, доцент, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: zvyagina.l@list.ru

²Кандидат биологических наук, доцент, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: ludabs@yandex.ru

³Кандидат технических наук, доцент, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: arif-vrn@mail.ru

Аннотация

В статье раскрыта специфика стратегии способствующей поддержанию экологического равновесия и, как правило, не требующей значительных финансовых вложений, что представляется весьма многообещающим как с экономической, так и с экологической точки зрения. В районах, где необходимо сохранить экологическое равновесие, должны быть установлены самые строгие нормы в сфере хозяйства и экологии. Эти нормы предполагают ограничение строительства новых промышленных предприятий, контроль за ростом крупных городов, ограничение прокладки новых транспортных маршрутов, запрет на все виды лесозаготовок, за исключением санитарных, расширение охраняемых природных зон.

Ключевые слова: население, зона, лес, равновесие, страна.

I. ВВЕДЕНИЕ

Нет смысла детально объяснять, какие опасности для человечества может вызвать утрата экологической устойчивости на планете. Тем не менее, даже на локальных уровнях, в местах проживания, городах и урбанизированных зонах, утрата экологического равновесия может привести к серьезным катастрофам с огромными последствиями не только для окружающей среды, но и для экономики и социальной сферы. Поэтому поддержание динамического экологического равновесия необходимо считать ключевым принципом в вопросах заселения и основной целью регионального планирования. Экологическое равновесие в контексте инфраструктуры и планирования регионов понимается как состояние окружающей среды, в котором обеспечена её саморегуляция, защита и воспроизводство основных элементов - воздуха, воды, почвы, растительности и животных.

Для этого требуются такие условия, как восстановление ключевых компонентов природной среды для поддержания их баланса в межрегиональных потоках веществ и энергии; согласование уровня геохимической активности ландшафтов с уровнем промышленных и бытовых загрязнений; соответствие биохимической активности экосистемы уровням антропогенных загрязнений (включая создание условий для биодеградации органики и нейтрализации вредных неорганических загрязнений); соответствие физической устойчивости ландшафтов нагрузкам от транспорта, инженерии, рекреации и иных антропогенных влияний; баланс биомассы на относительно нетронутых областях заселённых территорий, а также сложность и разнообразие природной среды. Различия в возможности выполнения условий экологического равновесия становятся заметными на различных территориальных уровнях. На глобальном уровне, эти условия должны быть постоянно соблюдаемыми в качестве экологической стратегии человечества. На уровне континентов, крупных стран и отдельных регионов выполнение этих условий также представляется возможным. Однако на уровне локальных систем расселения, к примеру, агломераций и городов, возможно лишь частичное соблюдение этих условий.

В процессе создания районной системы расселения, наличие начальных и конечных условий для экологического равновесия иногда может восприниматься как достаточная гарантия соблюдения прочих требований. Это можно проиллюстрировать на примере приблизительного экологического баланса неживых компонентов в густо озеленённом мегаполисе. Не учитывается сложность выполнения одного из условий равновесия - поддержания соотношения биомассы и необходимого разнообразия элементов в экосистеме. При этом нужно учитывать значительные объёмы вредных выбросов от промышленности, транспорта и коммунальных систем, которые останутся значительными на долгие годы, несмотря на технологические достижения. Это подчеркивает, что при учёте экологических аспектов в планировании расселения (как ранее отмечалось, это крайне важно в современных условиях), решение проблемы возможно лишь в более широких масштабах. В экологическом подходе города как системы не обладают достаточной способностью к саморегуляции и, следовательно, должны рассматриваться в контексте более крупного района. Таким образом, уровень районного планирования становится основной единицей, необходимой для обеспечения экологического равновесия. Разнообразие объектов градостроительства, их разные экономические и демографические потенциалы, а также природные условия определяют различные возможности для поддержания экологического равновесия. Ощущение саморегуляции отдельного города достигается за счет дополнительного энергопотока, что увеличивает его энтропию как экосистемы и нарушает баланс природных компонентов на прилегающих территориях, становясь основной причиной температурного загрязнения.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Следует выделить три уровня экологического равновесия: полное, условное и относительное. Полное равновесие достигается при соблюдении всех необходимых условий. Основные предпосылки для этого состояния - значительная территория системы расселения и гармоничные отношения между природой и техникой, урбанизацией и окружающей средой. Критерии для достижения такого баланса варьируются в зависимости от природно-экологических зон страны, включая факторы, такие как климат, лесистость, гидрология и степень освоенности территории. Например, для средней полосы достижение максимального экологического равновесия возможно при плотности населения до 50-60 человек на квадратный километр, лесистости от 20 до 30% и индексе антропогенного давления менее 2. Экологический баланс считается устойчивым, если первым условием можно пренебречь. Это возможно в местах с численностью населения до 100 человек на квадратный километр, при наличии больших открытых участков, лесистости от 20 до 30% и антропогенном давлении в диапазоне от 2 до 4. В других случаях достижимо относительное равновесие при условии, что индекс антропогенного влияния не выше 6. При этом следует обеспечивать гармонию между геохимической и биохимической активностью, а также физической стойкостью территории к человеческому воздействию, соблюдая некоторые из вышеперечисленных условий для экологической уравновешенности. Сохранение природопользования является основным условием для этого процесса.

Примеры рационального природопользования

При выборе уровня экологического равновесия необходимо учитывать как возможности, так и строгие экологические и экономические правила и ограничения. К примеру, для того чтобы поддерживать полное экологическое равновесие на глобальном уровне, это должно произойти и в пределах больших стран, что ведет к стремлению поддерживать это состояние в крупных регионах и так далее. Представления о том, как можно сохранить окружающую среду в состоянии частичного саморегулирования в пределах больших стран на уровне условного равновесия, особенно с развитием сложных систем охраны окружающей среды, даже игнорируя нормальную эволюцию биосферы (что само по себе неверно), приводят к нереалистичным выводам. Например, предварительные расчеты для территории бывшего СССР показывают, что достижение стандартов качества воздуха, водоемов и почвы только за счет установки очистных сооружений в соответствии с санитарными нормами, потребует значительных финансовых вложений для поддержания сложной экологической инфраструктуры. Таким образом, региональные стратегии, способствующие поддержанию экологического баланса и, как правило, не требующие значительных финансовых вложений, представляются весьма многообещающими как с экономической, так и с экологической точки зрения. В районах, где необходимо сохранить экологическое равновесие, должны быть установлены самые строгие нормы в сфере хозяйства и экологии. Эти нормы предполагают ограничение строительства новых промышленных предприятий, контроль за ростом крупных городов, ограничение прокладки новых транспортных маршрутов, запрет на все виды лесозаготовок, за исключением санитарных; расширение охраняемых природных зон, включая национальные парки, заповедники и охраняемые ландшафты. При формировании экологического каркаса пространственной организации расселения важно учитывать не только социально-экономические параметры региона, но и различия в устойчивости экосистем в разных природных зонах.

В арктических и тундровых областях природные экосистемы должны занимать как минимум 94% территории. В северной тайге и в горных таежных регионах этот показатель должен составлять от 70 до 80%, в южной тайге - не менее 50%. В районах широколиственных лесов и лесостепи доля природных экосистем должна составлять 30-35%, а для степных зон, в зависимости от специфики местности, - от 10 до 30%.

Особое внимание следует уделить полупустынным и пустынным областям. Разделение территории на функциональные зоны с учетом правил использования способствует достижению экологического равновесия. Наиболее экологически устойчивая система (с ее способностью к восстановлению лесов, разнообразием биогеоценозов, высокой ландшафтной мозаичностью, значительным "эффектом опушки", благоприятными условиями для миграции животных и другими факторами) называется природным каркасом местности. Благодаря своей высокой экологической активности и гибкости, природный каркас сравним с природной тканью местности, обладающей определенной биологической производительностью (например, сельскохозяйственными зонами, эксплуатационными лесами и т.д.), подобно тому, как экономическая инфраструктура района (города и поселения, основные транспортные и инженерные сети и т.д.) связана с остальной территорией. На территории России располагается крупнейший в мире Северный Евразийский центр, способствующий стабилизации окружающей среды и сохранению природных экосистем на большей части страны. Тем не менее, Россия все равно сталкивается со значительными экологическими трудностями, особенно в густонаселенной полосе. В начале 2002 года в Нью-Йорке на Всемирном экономическом форуме был представлен экологический рейтинг 142 стран, в котором Россия оказалась на 74-м месте.

Результаты неблагоприятной экологической ситуации в России, как и в других постсоветских государствах, уходят в советские времена, когда экологические трудности только накапливались. Главными факторами, усугубляющими экологическое состояние, стали неэффективное использование ресурсов в условиях плановой экономики, стремительное развитие тяжелой промышленности, особенно военной, значительная концентрация экологически опасных производств в некоторых зонах и крупномасштабное строительство промышленных объектов, наносящих ущерб природным экосистемам.

Ожидалось, что переход России на рыночную экономику принесет улучшение экологических условий. Действительно, в 1990-х годах наблюдалось снижение уровня загрязнения воздуха, воды и почвы, но это снижение произошло за счет спада промышленности, а не благодаря внедрению эффективных экологических инициатив. Многие прежние негативные факторы сохранились, а некоторые и усугубились: промышленность продолжает ориентироваться на ресурсозатратные отрасли добычи и примитивной переработки, а экспорт природных ресурсов, не прекращается. При этом появились и новые осложнения: экономическая раздробленность на постсоветском пространстве, политическая и социальная нестабильность, устаревшее оборудование, нехватка финансирования экологических программ и отношение к природе как к ресурсу со стороны многих новых предпринимателей.

Ведущие российские экологи и географы утверждают, что страна переживает серьезный экологический кризис. Впервые точные данные о его масштабе были обнародованы в 1989 году в Советском Союзе, когда Госкомприроды выпустил отчет об экологическом состоянии, который вызвал бурю эмоций. Согласно отчету, более 10% населения страны, то есть около 50–55 миллионов человек (включая 39% городских жителей), живут в условиях неблагоприятной экологии. В 105 городах уровень загрязнения воздуха превысил допустимые показатели более чем в десять раз.

В том же 1989 году Институт географии РАН выпустил карту под названием «Наиболее острые экологические ситуации в СССР» с масштабом 1:7 000 000. На карте были показаны различные экологические проблемы, включая загрязнение воздуха, ухудшение и загрязнение водных объектов, ухудшение состояния морей, вырубку и деградацию лесных массивов, ухудшение состояния пастбищ, снижение численности промысловой фауны, усиление эрозии почвы, вторичное засоление и загрязнение почв, а также изменения в мерзлоте и деградацию земель из-за горнодобывающей деятельности.

Эти проблемные зоны охватывали около 4 миллионов квадратных километров, что составляло 18% территории России, а с учетом деградированных тундр, степей и полупустынь - до 14%. В 1990-е годы в России начали давать новые оценки экологической обстановки. По этим данным, территории экологического риска охватывали 1,4 миллиона квадратных километров, что составляло 15% от общей площади страны, увеличиваясь до 18-20% из-за ухудшения состояния пастбищ.

В этих регионах проживали десятки миллионов человек, преимущественно городское население. К началу XXI века в 195 городах концентрация одного или более загрязняющих веществ превышала допустимые уровни, причём в этих городах жило 65 миллионов человек. Г. М. Лаппо указывал, что все 13 городов-миллионников и 23 крупных города с населением от 500 тысяч до миллиона человек были отнесены к экологически проблемным. В перечень также вошли многие областные центры - 62 из 75, а также около 75% крупных городов с населением от 100 до 400 тысяч. Города с наибольшими выбросами загрязнений были связаны с активной добычей и переработкой в чёрной и цветной металлургии, химической и целлюлозно-бумажной промышленности. Список самых загрязнённых городов возглавляют, начиная с самого проблемного: Норильск, Новокузнецк, Череповец, Липецк, Магнитогорск, Нижний Тагил, Красноярск, Ангарск, Новочеркасск и Москва. Долгий период изучение экологических условий в разных уголках России представлял трудности из-за различий в терминах и методах классификаций. Тем не менее, с течением времени удалось преодолеть эти проблемы, и ученые-географы начали классифицировать экологические ситуации по уровням их тяжести: 1) катастрофические (очень острые); 2) кризисные (очень острые); 3) критические (острые); 4) напряженные (не острые); 5) конфликтные (не острые); 6) удовлетворительные. Б. И. Кочуров, признанный ведущим экспертом в данной области, подробно охарактеризовал каждую из этих категорий.

Наиболее острые экологические ситуации на территории России и других стран СНГ (по Б. И. Кочурову)

Эксперты из Института географии РАН неоднократно использовали разнообразные схемы классификации для идентификации и картографирования регионов с различными экологическими условиями в России и других странах СНГ. Так, Б. И. Кочуров создал карту, на которой выделено 38 зон, определяемых как катастрофические, кризисные и критические по экологическим показателям.

В СНГ к зонам с катастрофическим состоянием окружающей среды отнесены два региона: район Чернобыльской АЭС и область Аральского моря. Катастрофа на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года своими экологическими последствиями сравнима с ограниченной ядерной войной. Ученые оценивают объем выброшенных радионуклидов в диапазоне от 50 до 100 миллионов кюри. Зона радиоактивного заражения распространилась на более чем 2000 километров от станции, затрагивая территории в России, Украине, Белоруссии и в ряде других европейских стран. В России на площади 7000 км² в 15 регионах плотность загрязнения стронцием-137 составила более 4 Ки/км², особенно сильно пострадали Брянская, Тульская, Орловская, Калужская и Рязанская области. Учитывая все уровни стронциевого загрязнения, значительная часть европейской территории страны оказалась подвержена воздействию. В Белоруссии в зоне площадью 14 тысяч км² плотность загрязнения превысила 4 Ки/км², затрагивая преимущественно Гомельскую и Могилевскую области, а в Украине (4,5 тыс. км²) сильнее всего пострадала Киевская область.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Будущее экологическое состояние России во многом будет определяться уменьшением влияния человека на территории с критической экологической ситуацией и внедрением в производство технологий, способствующих защите окружающей среды. Хотя часть специалистов полагает, что в ближайшие годы ситуация останется нестабильной, она не обречена. Дальнейшее ухудшение экологической обстановки в России грозит не только стране, но и глобальной экологической безопасности, поэтому мировое сообщество должно поддерживать российские экологические инициативы и привлекать значительные иностранные инвестиции. Ученые отмечают, что защита экологии должна стать важной частью национальной безопасности России. Это отражено в Экологической доктрине России, принятой в 2000 году, и в Федеральном законе «Об охране окружающей среды», действующем с 2002 года.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Бобылев С.Н. Экологизация АПК и решение продовольственной проблемы. Экологическое оздоровление экономики. М.: Наука, 1994. С. 165-176.

Борисенко А. Методические основы и принципы денежной оценки земли в условиях рыночных отношений. Международный сельскохозяйственный журнал. 1995. Номер 3. С. 29-34.

Волков С., Родин А. Роль землеустройства в регулировании земельных отношений в АПК. Международный сельскохозяйственный журнал. 1998. Номер 1. С. 25-27.

Гончарук Е. И. Санитарная охрана почвы от загрязнения химическими веществами. Киев: Здоровье, 1977. 157 с.

Демина Т. А. Экология, природопользование, охрана окружающей природной среды. М.: Аспект Пресс, 1995. 143 с.

Дудкин В. М., Акименко А, С. Научные основы севооборотов в районах распространения водной эрозии. Сб. науч. тр. ВАСХНИЛ. М.: АО Агропромиздат, 1987. С. 148-154.

Заславский М.Н., Каштанов А.Н. Почвозащитное земледелие. М.: Россельхозиздат, 1979. 207 с.

Зинченко А. П. Методика анализа состояния и использования производственного потенциала сельского хозяйства. Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 1995. Номер 7. С. 17-18.

Комов Н.В., Родин А.З., Алакоз В.В. Земельные отношения и землеустройство в России. М.: Руслит, 1995. 512 с.

Ломакин М.М. Приватизация земель как средство прогрессивного использования пашни Вестник сельскохозяйственной науки. 1992. Номер 1. С. 3-13.

Минеев В. Г., Дебрецени Б. Биологическое земледелие и минеральные удобрения. М.: Колос, 1993. 415 с.

Овсянников Ю.А. Экологическое земледелие: необходимость и особенности. Екатеринбург: Диамант, 1992. 146 с.

Панкова К. И. К вопросу российского землеустройства. Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. 1999. Номер 5. С. 28-29.

Серова Е., Янбых Р. Кредитование сельского хозяйства в России: состояние и перспективы. Вопросы экономики. 1996. Номер 8. С. 59-72.

Стадницкий Г.В., Яковлева О.И., Прохоров Б.В. Охрана природы (Основы рационального природопользования). М.: Лесная промышленность, 1989. С. 59-65.

Тихонов А.Г. Интенсивно- экологический тип воспроизводства и качественное преобразование хозяйственного механизма в АПК. М.: АОН, 1990. С. 45-70.

Чепурных Н.В., Новоселов А.Л. Планирование и прогнозирование природопользования. М.: Интерпракс, 1995. С. 120-121.

SPECIFICS AND CONDITIONS FOR THE CREATION OF ECOLOGICAL BALANCE IN RUSSIA

Zvyagina, Lilia Nikolaevna¹, Safonova, Lyudmila Borisovna²,
Arifullin, Evgeny Zaudyatovich³

¹Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Voronezh State Technical University,
84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: zvyagina.l@list.ru

²Candidate of Biological Sciences, Associate Professor, Voronezh State Technical University,
84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: ludabs@yandex.ru

³Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Voronezh State Technical University,
84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: arif-vrn@mail.ru

Abstract

The article reveals the specifics of a strategy that contributes to the maintenance of ecological balance and, as a rule, does not require significant financial investments, which seems very promising from both economic and ecological points of view. In areas where the ecological balance must be maintained, the strictest economic and ecological standards must be established. These norms imply limiting the construction of new industrial enterprises, controlling the growth of large cities, restricting new transportation routes, banning all types of logging except for sanitary logging, and expanding protected natural areas.

Keywords: population, zone, forest, balance, country.

REFERENCE LIST

Bobylev S.N. Ekologizaciya APK i reshenie prodovol'stvennoj problemy. Ekologicheskoe ozdorovlenie ekonomiki. M.: Nauka, 1994. S. 165-176.

Borisenko A. Metodicheskie osnovy i principy denezhnoj ocenki zemli v usloviyah rynochnyh otnoshenij. Mezhdunarodnyj sel'skohozyajstvennyj zhurnal. 1995. Nomer 3. S. 29-34.

Volkov S., Rodin A. Rol' zemleustrojstva v regulirovanii zemel'nyh otnoshenij v APK. Mezhdunarodnyj sel'skohozyajstvennyj zhurnal .1998. Nomer 1. S. 25-27.

Goncharuk E. I. Sanitarnaya ohrana pochvy ot zagryazneniya himicheskimi veshchestvami. Kiev: Zdorov'e, 1977. 157 s.

Demina T. A. Ekologiya, prirodopol'zovanie, ohrana okruzhayushchej prirodnoj sredy. M.: Aspekt Press, 1995. 143 s.

Dudkin V. M., Akimenko A, S. Nauchnye osnovy sevooborotov v rajonah rasprostraneniya vodnoj erozii. Sb. nauch. tr. VASKHNIL. M.: AO Agropromizdat, 1987. S. 148-154.

Zaslavskij M.N., Kashtanov A.N. Pochvozashchitnoe zemledelie. M.: Rossel'hozizdat, 1979. 207 s.

Zinchenko A. P. Metodika analiza sostoyaniya i ispol'zovaniya proizvodstvennogo potentsiala sel'skogo hozyajstva. Ekonomika sel'skohozyajstvennyh i pererabatyvayushchih predpriyatij. 1995. Nomer 7. S. 17-18.

Komov N.V., Rodin A.Z., Alakoz V.V. Zemel'nye otnosheniya i zemleustrojstvo v Rossii. M.: Ruslit, 1995. 512 s.

Lomakin M.M. Privatizaciya zemel' kak sredstvo progressivnogo ispol'zovaniya pashni Vestnik sel'skohozyajstvennoj nauki. 1992. Nomer 1. S. 3-13.

Mineev V. G., Debreceni B. Biologicheskoe zemledelie i mineral'nye udobreniya. M.: Kolos, 1993. 415 s.

Ovsyannikov YU.A. Ekologicheskoe zemledelie: neobhodimost' i osobennosti. Ekaterinburg: Diamant, 1992. 146 s.

Pankova K. I. K voprosu rossijskogo zemleustrojstva. Vestnik Rossijskoj akademii sel'skohozyajstvennyh nauk. 1999. Nomer 5. S. 28-29.

Serova E., YAnbyh R. Kreditovanie sel'skogo hozyajstva v Rossii: sostoyanie i perspektivy. Voprosy ekonomiki. 1996. Nomer 8. S. 59-72.

Stadnickij G.V., YAkovleva O.I., Prohorov B.V. Ohrana prirody (Osnovy racional'nogo prirodopol'zovaniya). M.: Lesnaya promyshlennost', 1989. S. 59-65.

Tihonov A.G. Intensivno- ekologicheskij tip vosproizvodstva i kachestvennoe preobrazovanie hozyajstvennogo mekhanizma v APK. M.: AON, 1990. S. 45-70.

Chepurnyh N.V., Novoselov A.L. Planirovanie i prognozirovanie prirodopol'zovaniya. M.: Interpraks, 1995. S. 120-121.